

Aleatoriedade e transfiguração

Doutor Reginaldo da Nóbrega Tavares (UFPel)

Doutora Angela Raffin Pohlmann (UFPel)

INTRODUÇÃO

Neste texto, apresentamos uma parte de nossos processos de investigação na transfiguração (DANTO, 2010) de composições regulares realizadas através de um programa de computador, para aprendizagem da linguagem *Processing*.

O ponto de partida para a geração das imagens foi a *Composição número 2* de Piet Mondrian. Inicialmente, escrevemos um programa de computador, no qual a composição número 2 de Mondrian aparece de maneira estática, e cujas variações propostas pela programação alteram as dimensões dos diferentes retângulos que compõem o quadro, em imagens aleatórias produzidas com os retângulos na mesma disposição do quadro original.

Na sequência, um outro programa foi escrito, no qual as linhas da composição do quadro tornam-se dinâmicas, alternando, a cada segundo, uma das suas dimensões (comprimento ou largura). O modo como as áreas e as cores do quadro original são transfiguradas depende, em parte, daquilo que foi programado e, em parte, da aleatoriedade proposta pelo próprio programa.

Utilizamos o conceito de “transfiguração” de Arthur Danto (2010) para comentar algumas das questões que apareceram ao longo desta produção digital, associando o conceito às transfigurações, produzidas pelo programa de computador, na imagem baseada na pintura de Piet Mondrian.

COMPOSIÇÃO II DE PIET MONDRIAN

A composição regular do artista plástico Piet Mondrian serviu como ponto de partida para este estudo da linguagem *Processing*. Piet Mondrian é um artista holandês que nasceu em 1872 e

faleceu em Nova Iorque em 1944. Ele é considerado o fundador do neoplasticismo e da pintura abstrata. No entanto, Mondrian iniciou sua produção plástica com pinturas naturalistas de paisagem (Figura 1).

Figura 1: Piet Mondrian. *Árvore vermelha*. Óleo sobre tela. 1908

Alguns tempos depois, passou a experimentar mais uso de luz, cores e formas. E, a partir de seu envolvimento com a teosofia, Mondrian passou por um período em que suas produções na pintura eram simbolistas, até chegar ao abstracionismo.

Nesta pintura de 1913 (Figura 2), vemos uma fragmentação da imagem com linhas e espaços preenchidos dando a impressão de diferentes planos coabitando o plano.

Figura 2: Piet Mondrian. *Composição n° VII*, 1913.

Considerado o movimento mais puro dos movimentos abstratos, o neoplasticismo deriva dos movimentos cubista e naturalista, propondo uma nova expressão artística. A “plasticidade” proposta pelo neoplasticismo estava pautada na abstração geométrica e na redução dos elementos da expressão plástica, cujos objetivos eram a clareza, a objetividade e a ordem (Figura 3).

Figura 3: Piet Mondrian. *Composição com Grade 2*, 1915.

Naquele momento, os artistas acreditavam que pintores, escultores e arquitetos deveriam trabalhar juntos para construir um novo mundo, onde as pessoas pudessem viver em equilíbrio com as leis do universo. Mondrian utilizava regras rígidas, tal como o uso exclusivo de cores primárias: vermelho, azul, amarelo; e as não cores: branco e preto. Essas cores, em seu estado máximo de saturação, eram aplicadas sem o uso de degrade. Linhas retas e ortogonais (sempre pretas) compunham o espaço, que era limitado ao uso exclusivo das formas quadradas e retangulares. Talvez, essa tenha sido a fase mais difundida da obra de Piet Mondrian (Figura 4).

Figura 4: Piet Mondrian. *Composição em vermelho, amarelo, azul e preto*, 1926.

Para nosso estudo, utilizamos a *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo* realizada em 1930, por Piet Mondrian. Inicialmente, escrevemos um programa de computador, na linguagem *Processing*, no qual a *Composição II* de Mondrian aparece de maneira estática, e cujas variações propostas pela programação alteram as dimensões dos diferentes retângulos que compõem o quadro.

Figura 5: Piet Mondrian. *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo*, 1930.

Foram produzidas imagens aleatórias a partir dos retângulos da *Composição II* de Piet Mondrian, e estes retângulos estavam na mesma disposição do quadro original. O modo como as áreas do quadro original são transfiguradas depende do que foi programado e, também, da aleatoriedade proposta pelo próprio programa (Figura 6).

Figura 6: Print da tela com programa *Processing*

O CONCEITO DE TRANSGIFURAÇÃO

Utilizamos o conceito de “transfiguração” trazido por Arthur Danto, para comentar estes processos de transformação da pintura de Mondrian em novas composições elaboradas a partir da linguagem *Processing*.

O filósofo e crítico de arte Arthur Danto viveu entre 1924 e 2013. Suas ideias foram inspiradas em uma exposição de Andy Warhol realizada na Stable Gallery em Nova York, em 1964. Nesta exposição, Arthur Danto se deparou com a obra *Brillo Box* de Andy Warhol. Eram caixas de “Brillo”, uma marca de sabão em pó vendido em supermercados norte-americanos, idênticas às encontradas em estabelecimentos comerciais (Figura 7).

Figura 7: Andy Warhol. *Brillo Box*. Serigrafia sobre madeira compensada, 1964.

Andy Warhol, artista norte-americano, nasceu em 1928 e faleceu em 1987. Para produzir estas caixas do sabão em pó “Brillo”, Warhol utilizou a técnica de serigrafia sobre placas de madeira compensada. Então, as caixas apresentadas aos expectadores, nesta exposição realizada em 1964, eram réplicas exatas de produtos comumente usados no cotidiano dos americanos.

Para Danto (2010), o conceito de “transfiguração” não significa mera transformação, pois se assim fosse seria a “transformação de uma coisa em outra”, não preservando a falsidade que a arte necessita. Para Danto, a “transfiguração” é o que toda obra de arte possui: algo banal, cotidiano, que é “transfigurado” em arte por seu artista.

Aqui, em nossa pesquisa, o conceito de transfiguração proposto por Danto (2010) toma a direção de um vetor inverso, no qual a obra de arte *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo*, de 1930, de Piet Mondrian, é utilizada para a aprendizagem de linguagem “Processing”. Acontece, então, a “transfiguração” de uma Pintura em novas composições digitais, cujas proporções originais são alteradas pelo programa de computador.

O PROGRAMA EM LINGUAGEM PROCESSING

O programa realizado para este estudo sintetiza imagens aleatórias a partir da imagem do quadro *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo* de Piet Mondrian. No entanto, a geração das imagens aleatórias deve atender algumas premissas de conjuntura tais como: modificar as dimensões dos retângulos sem afetar o posicionamento e a relação de vizinhança entre os retângulos, além de manter as cores originais.

Os retângulos são redimensionados em altura e largura; no entanto, o redimensionamento dos retângulos toma o cuidado para não quebrar a estrutura em preto proposta por Mondrian. Em outras palavras, as linhas verticais e horizontais em preto permanecem com a mesma orientação fronteira entre os retângulos, mantendo-se como um espaço de segurança. Igualmente, essas linhas apresentam-se com uma distância necessária para evitar que os retângulos se encostem ou se sobreponham. Assim, as linhas horizontais e verticais em preto não desaparecem, não são desalinhadas, não são desencontradas ou descontinuadas, mantendo o ordenamento posicional e a relação original dos retângulos. Entretanto, elas podem ser alargadas ou reduzidas horizontalmente e/ou verticalmente.

Os valores de algumas medidas de altura e largura de alguns dos retângulos da composição são sorteados pelo próprio programa. Ao todo seis valores são sorteados. Estes valores aleatórios cumprem dois objetivos bem específicos: (a) são utilizados para compor as medidas de altura e/ou largura de um retângulo. E, (b) para outros retângulos, podem ser variáveis de uma regra de soma ou subtração que calcula uma medida de altura ou largura.

Claramente, a geração da imagem sintetizada toma o cuidado para não descaracterizar por completo o ponto de partida, que é modificar as dimensões dos retângulos da *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo* de Piet Mondrian. Portanto, o programa sintetiza uma imagem que não perde a conexão com a proposta de Mondrian, e segue de modo a produzir uma imagem, ainda que modificada, com traços que remetem à organização da imagem original.

De fato, há um jogo de redimensionamento das áreas retangulares, ou melhor, há um

ganha e perde provocado pelos sorteios que afetam as dimensões dos objetos da imagem. Se, para um conjunto de valores sorteados, a área de um determinado retângulo aumenta, um ou mais retângulos poderão ser afetados de maneira que suas áreas venham a ser reduzidas.

No fundo, o que este programa faz é recalcular as novas áreas dos sete retângulos que fazem parte da *Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo* de Piet Mondrian, levando em conta o compromisso com a organização original do quadro de 1930. A Figura 8 (a seguir) mostra o pedaço do código que produz valores aleatórios para as variáveis que vão compor as medidas de altura e largura dos retângulos da imagem. Trata-se de um código sequencial onde, em cada linha, um valor é atribuído para uma variável.

Figura 8: Detalhe do código do programa em linguagem *Processing*

```
float a1 = random(10,160);  
float a2 = random(10,100);  
float a3 = 665 - (a1 - a2);  
float a4 = random(10,400);  
float a5 = random(10,50);  
float a6 = 665 - (a1+a2+a4);  
float b1 = 1.2 * a1;  
float b2 = 1.1 * a2;  
float b3 = 1.5 * a1;  
float b4 = a2;  
float b5 = 665 - (b1+b2+b3+b4);  
float b6 = random(0.1,0.4) * b5;  
float b7 = random(0.1,0.5) * b6;  
float b8 = b5 - (b6+b7);
```

O espectador não conhece *a priori* como será a imagem e tampouco exerce alguma influência sobre o sorteio. O programa interage com o espectador apenas no momento inicial quando o espectador aperta um botão que dá ignição ao processo de produção da imagem. Apesar de não ser um programa interativo, os resultados das diversas sínteses que o programa produz podem provocar reações ou surpresas no espectador.

É possível perceber as relações das imagens sintetizadas com a obra de Mondrian; no entanto, também é possível perceber algum estranhamento com as imagens produzidas pelo programa realizado através da linguagem *Processing*. Por um lado, temos o neoplasticismo, que não recorria à simetria para encontrar equilíbrio e harmonia nas formas presentes na produção deste movimento da estética abstrata (FARTHING, 2011). Por outro lado, o programa elaborado produz imagens com uma forte acentuação de assimetrias na composição, além de desequilíbrios desarmônicos, dissonantes ou discordantes visualmente. O equilíbrio e harmonia não se fazem presentes em muitas das amostras produzidas pelo programa (Figura 9), mas parecem retornar quando os valores sorteados produzem uma imagem que se aproxima do quadro de Mondrian.

Figura 9 (a,b,c): Resultado das imagens sintetizadas pelo programa em linguagem *Processing*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto descreve algumas ideias produzidas a partir de uma experiência de aprendizagem de programação com a linguagem *Processing*. Como objeto de programação está a especulação de imagens sintetizadas a partir do quadro *Composição II em Vermelho, Azul e*

Amarelo de Piet Mondrian. Ainda que o programa implementado seja um código que utiliza poucos recursos da linguagem escolhida, o código foi suficiente para gerar especulações sobre cada resultado produzido. Percebe-se um certo estranhamento, nas imagens sintetizadas, pela forte assimetria produzida em algumas delas, ao mesmo tempo em que as imagens nos remetem ao quadro de Mondrian.

O conceito de “transfiguração” originalmente utilizado por Danto (2010) se remetia às ações produzidos pelos artistas ao deslocarem os objetos banais do cotidiano fazendo-os funcionar como obras de arte. Aqui, o conceito foi utilizado para repensarmos a “transfiguração” da obra de Mondrian em imagens sintetizadas por um programa de computador.

As aprendizagens que resultaram desta experiência se desdobram para além do campo da informática, fazendo-nos reposicionarmos nossas próprias noções sobre questões estéticas, matemáticas, espaciais e metafóricas.

Agradecemos ao CNPq pelo apoio recebido às pesquisas que deram origem a este texto.

REFERÊNCIAS

DANTO, Arthur. *A Transfiguração do lugar comum*. Tradução de Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2010. FARTHING, Stephen. *Tudo sobre arte*. Tradução de Paulo Polzonoff Jr. et al. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

PROCESSING. Disponível em: <<https://processing.org>> Acesso em: <21/12/2021>

Como citar este texto:

TAVARES, Reginaldo N.; POHLMANN, Angela R. Aleatoriedade e transfiguração. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 320-332.